

Nogal negro: valiosas especies de árboles de madera de alta durabilidad

www.af4eu.eu

Black walnut is often grown as a fast-growing tree in intensive plantations

El nogal negro (*Juglans nigra* L.) se introdujo por primera vez en parques y jardines desde el siglo XVII y en los bosques a finales del siglo XIX. Esta especie arbórea no es muy conocida y utilizada, a pesar de que es una especie muy prometedora y polivalente. El uso de este árbol es realmente amplio y variado. La madera de nogal negro es buscada y popular por su hermoso color, alta resistencia, durabilidad y es fácil de mecanizar y resiste bien las condiciones climáticas. La calidad de la madera supera a muchas otras especies de árboles de rápido crecimiento como álamos, sauces o paulownia y también es una especie arbórea adecuada para sistemas agroforestales. La savia en la primavera se usa para hacer jarabe, que es similar al arce y se usa en la industria alimentaria. Las hojas secas se procesan en infusiones y té. Las nueces todavía verdes con cáscara se utilizan en la producción de tintes, licor, nueces en escabeche, jabón y extractos utilizados en la industria cosmética y alimentaria. Los granos se utilizan como ingrediente en helados y otros productos de confitería. Se obtiene un excelente aceite prensando los granos, que se utiliza en la cocina y en la industria farmacéutica. Los frutos secos se han utilizado en la medicina alternativa durante mucho tiempo y ahora se presentan en diversas formas como productos orgánicos saludables y también como alimentos funcionales que tienen funciones preventivas o de apoyo, ayudando así a prevenir algunas enfermedades. Las conchas se utilizan para esmerilar y arenar edificios y estructuras metálicas.

Michal Pástor

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.